

TFESP: DO PIONEIRISMO NACIONAL AO RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Anderson Caetano Paulo¹

Gabriel Grani²

Rodrigo Hoinatski³

RESUMO

O artigo analisa a trajetória e as contribuições do grupo de pesquisa Treinamento Físico-Esportivo: Saúde e Performance (TFESP), destacando seu papel pioneiro na integração entre ciência, tecnologia e práticas voltadas à saúde e ao desempenho de profissionais da segurança pública. O estudo apresenta a origem e consolidação do programa, vinculado à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, evidenciando sua atuação interdisciplinar na produção de conhecimento aplicado às demandas operacionais de policiais e bombeiros. A pesquisa aborda a produção científica desenvolvida entre 2017 e 2025, com ênfase em estudos relacionados à prevenção de lesões musculoesqueléticas, análise de desempenho físico, impacto do uso de equipamentos operacionais, saúde ocupacional e desenvolvimento de tecnologias, como aplicativos para monitoramento e prescrição de exercícios. Destaca-se, ainda, a aplicação prática dos resultados por meio da elaboração de protocolos operacionais, reestruturação de testes físicos, intervenções fisioterapêuticas e capacitação profissional em âmbito nacional. O trabalho evidencia a relevância estratégica do TFESP na formulação de políticas públicas, na otimização de recursos e na melhoria da qualidade de vida e eficiência funcional dos agentes de segurança. Conclui-se que a articulação entre academia e instituições de segurança pública, mediada pela ciência aplicada, contribui significativamente para o aprimoramento das Ciências Policiais e para a valorização dos profissionais da área

¹ Possui Bacharelado em Esporte, Mestrado em Educação Física e Doutorado em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EFEUSP). Professor Adjunto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), leciona na Graduação e Pós-Graduação do curso de Educação Física. Coordenador Substituto do Curso de Graduação em Educação Física. Líder do TFESP, primeiro grupo de estudo e pesquisa, registrado no CNPq, que trata da Ciência, Tecnologia e Inovação do treinamento físico para profissionais da segurança pública no Brasil.

² Mestre em Educação Física pela UTFPR. Bacharel em Educação Física pela UFPR. Bacharel em Segurança Pública - Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares pela Academia Policial Militar do Guatupê (APMG). Docente na APMG no Curso de Formação de Oficiais- Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, vinculado academicamente à UNESPAR.

³ Oficial da Polícia Militar do Paraná, atualmente no posto de Major. Mestre em Educação Física pela UTFPR. Graduado no Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares pela Academia Policial Militar do Guatupê (2007). Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Campos de Andrade (2014). Membro da Câmara Técnica da Polícia Militar do Paraná em Operações Especiais. Docente no Curso de Operações Especiais do BOPE.

Palavras-chave: Ciências Policiais; treinamento físico; saúde ocupacional; desempenho profissional.

ABSTRACT

The article analyzes the trajectory and contributions of the research group Physical-Sports Training: Health and Performance (TFESP), highlighting its pioneering role in integrating science, technology, and practices aimed at the health and performance of public security professionals. The study presents the origin and consolidation of the program, linked to the Federal University of Technology – Paraná, emphasizing its interdisciplinary approach in producing knowledge applied to the operational demands of police officers and firefighters. It examines the scientific production developed between 2017 and 2025, focusing on studies related to the prevention of musculoskeletal injuries, analysis of physical performance, the impact of operational equipment use, occupational health, and the development of technologies such as mobile applications for monitoring and prescribing exercise. It also highlights the practical application of findings through the development of operational protocols, restructuring of physical fitness tests, physiotherapeutic interventions, and nationwide professional training initiatives. The work underscores the strategic relevance of TFESP in shaping public policies, optimizing resources, and improving the quality of life and functional efficiency of public security agents. It concludes that the articulation between academia and public security institutions, mediated by applied science, significantly contributes to the advancement of Police Sciences and to the professional recognition of personnel in this field.

Keywords: Police Sciences; physical training; occupational health; professional performance.

INTRODUÇÃO

O Grupo de pesquisa Treinamento Físico-Esportivo: Saúde e Performance (TFESP), coordenado pelos Professores. Dr. Anderson Caetano Paulo e a Dra. Cintia de Lourdes Nahhas Rodacki, consolidou-se como uma iniciativa pioneira no Brasil ao integrar ensino, pesquisa e extensão voltados à saúde e à performance de profissionais da segurança pública. Vinculado à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), o TFESP tem sido responsável por estudos aplicados e ações práticas junto à Polícia Militar do Paraná (PMPR), Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), entre outras instituições de segurança pública.

A relevância do TFESP transcende a produção acadêmica tradicional, alcançando impacto direto nas ações operacionais, políticas públicas, performance, saúde e no bem-estar dos profissionais de segurança pública. Este capítulo apresenta sua trajetória, suas contribuições e os estudos mais significativos no período de 2017 a 2025.

ORIGENS E A CONSOLIDAÇÃO DO TFESP

O TFESP foi fundado em 2017, inicialmente como um grupo de estudos interdisciplinar, vinculado ao Departamento Acadêmico de Educação Física da UTFPR. Seu surgimento decorreu da constatação, por parte de docentes e profissionais da segurança pública, de que faltavam não somente no Estado do Paraná, mas também em âmbito nacional iniciativas estruturadas que articulassem conhecimento científico com a realidade prática de policiais, bombeiros e outros agentes de segurança em serviço. A ausência de políticas sistematizadas para prevenção de lesões, avaliação funcional baseada em evidência e monitoramento de saúde de militares em unidades operacionais representava uma lacuna a ser urgentemente preenchida. No mesmo ano, foi registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), tornando-se o primeiro grupo no Brasil com essa finalidade específica formalmente credenciado na plataforma Lattes.

A proposta inicial era simples e inovadora: aplicar os conhecimentos da ciência do treinamento físico, da ergonomia e da fisiologia do exercício à rotina dos profissionais da segurança pública, respeitando suas especificidades funcionais e operacionais. A abordagem adotada foi a de ciência aplicada e participativa, com envolvimento direto dos próprios militares na construção, execução e avaliação dos estudos.

Já no início de sua trajetória o TFESP desenvolveu projetos-piloto com a Polícia Militar do Paraná e o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, com foco em avaliação de desempenho funcional, intervenções preventivas contra dor lombar, protocolos de fortalecimento da musculatura do “core” e análises de carga fisiológica em cenários operacionais simulados. O sucesso e a receptividade dessas ações abriram caminho para sua formalização como programa institucional.

Em 2021, o TFESP foi reconhecido oficialmente como programa de extensão universitária permanente da UTFPR, por meio da Resolução COEMP nº 03/2021. No mesmo ano, foi registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), tornando-se o primeiro grupo no Brasil com essa finalidade específica formalmente credenciado na plataforma Lattes. Esse reconhecimento marcou a transição de uma iniciativa acadêmica voluntária para um programa estruturado, com cronogramas, metas, bolsistas e parcerias institucionais permanentes.

A consolidação do TFESP também envolveu a ampliação de sua atuação. O programa passou a promover seminários com participação nacional e internacional, e estabeleceu vínculos formais com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP/PR), por meio de Termos de Cooperação Técnica com validade até

2029. Com isso, as ações do programa ganharam caráter estratégico, passando a influenciar decisões administrativas, políticas de formação e gestão de saúde em diversas unidades da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e outras instituições de segurança pública.

A trajetória de institucionalização e expansão do TFESP ilustra como a universidade pública, quando aliada a demandas concretas da sociedade, pode transformar conhecimento técnico em políticas públicas, protocolos operacionais e tecnologias sociais. A seguir, serão apresentados os principais estudos aplicados e os impactos práticos gerados por esse trabalho interdisciplinar, que uniu pesquisadores, militares e gestores em uma mesma missão: proteger e valorizar quem protege a sociedade.

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA APLICADA E MULTIDISCIPLINAR E APLICADA AO SERVIÇO DE POLICIAIS E BOMBEIROS

A produção científica aplicada e multidisciplinar do TFESP constitui um dos pilares de sua relevância, caracterizada por sua diversidade metodológica e aplicabilidade prática direta no cotidiano das corporações de segurança pública. Os estudos do programa, materializados em relatórios técnicos, dissertações, teses e artigos, demonstram a interconexão de saberes para solucionar desafios complexos.

A área da Educação Física foi o alicerce para investigar a prevenção e o tratamento de dores musculoesqueléticas, um problema comum entre os policiais militares de todo o Brasil. Grani (2019), demonstrou que um programa de fortalecimento do core reduziu significativamente a dor lombar e melhorou a performance de policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Paraná (PMPR). O artigo Grani et al. 2022 “Can training trunk musculature influence musculoskeletal pain and physical performance in military police officers?” publicado pela revista *Ergonomics*, está como “*Best Match*” para a busca de *Police Officer AND Physical Training* desde julho de 2024. Segundo explicações do próprio Pubmed, a classificação é feita por um algoritmo que combina mais 150 itens para listar os melhores resultados. Portanto, o TFESP tem um artigo sobre treinamento físico para policiais com relevância mundial e histórica. Em um avanço da Fisioterapia e da Educação Física, os estudos de Tavares (2019) e Barbosa (2024) compararam métodos de reabilitação, com os métodos Pilates e McKenzie mostrando resultados superiores na recuperação funcional de policiais e bombeiros com dor lombar crônica, respectivamente.

A ergonomia e a fisiologia do exercício unem-se para analisar o impacto do equipamento de trabalho na performance dos militares. Os trabalhos de Lubas *et al.* (2018) e Hoinatski *et al.* (2021) demonstraram que o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) compromete a agilidade e a performance tática de policiais. Essa linha de pesquisa culminou com a publicação do artigo "Load carriage does not reduce absolute mechanical power output but reduces agility in elite military police officers", que avaliou a potência e a agilidade de policiais de elite sob diferentes condições. O estudo foi publicado em uma revista de alto impacto, a *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, e contou com a colaboração de pesquisadores da Bond University, na Austrália.

O TFESP também aplica conhecimentos de fisiologia e biomecânica para investigar a saúde ocupacional e a jornada de trabalho. As pesquisas de Hoflinger (2020) e Fadel Neto (2021) analisaram como diferentes postos de trabalho e posturas afetam a saúde da coluna vertebral, evidenciando perda de estatura e rigidez ao final do expediente. Essa linha de investigação foi ampliada com estudos que avaliaram os impactos de turnos de trabalho na performance e recuperação de bombeiros, bem como na qualidade de sono de policiais.

A inovação tecnológica e a saúde e qualidade de vida são áreas que o TFESP integra de forma multidisciplinar, incorporando a Engenharia de Sistemas de Informação para desenvolver soluções práticas. As pesquisas de Rezende (2021; 2024) resultou na criação de um aplicativo móvel para prescrição de exercícios e monitoramento de dores musculoesqueléticas, demonstrando alta usabilidade e potencial de aplicação em larga escala. Essa tecnologia foi reconhecida e aprovada para monitorar a saúde de mais de 2.000 militares em escolas de formação do Exército Brasileiro, gerando um impacto econômico direto ao mitigar os custos de afastamento médico.

Em cenários de alto risco, a fisiologia do exercício e as Ciências Policiais se unem para investigar respostas fisiológicas. Um estudo com bombeiros que atuam com cães de busca, liderado por Pimenta (2022), mostrou alterações significativas no desempenho muscular, e nos níveis de lactato aumento no risco de quedas. Outro, conduzido por Picolotto (2024), criou um protocolo de velocidade crítica para subida de escadas capaz de reduzir o tempo para finalizar avaliou o desempenho metabólico de bombeiros em tarefas simuladas de resgate em edifícios altos, analisando o consumo de oxigênio (VO₂) e o esforço percebido. Essa linha de pesquisa também incluiu um estudo, liderado pelo Busquette que testou a precisão e acurácia de disparos reais sob as condições de baixo e alto estresse físico em guardas municipais (Busquette; Paulo, 2025).

A atuação do TFESP extrapolou a pesquisa aplicada para influenciar diretamente decisões estratégicas de governo. Um exemplo notável foi a colaboração técnica na definição de critérios de resistência para viaturas policiais. Dados do trabalho de Rocha Neto, desenvolvido no âmbito do programa, quantificaram a força dos chutes desferidos dentro de celas de contenção de viaturas, e esses valores foram utilizados para subsidiar um edital licitatório de mais de R\$ 224 milhões de reais. Essa iniciativa demonstra a capacidade do programa em fornecer subsídios técnicos e científicos para investimentos públicos, garantindo que sejam baseados em evidência e contribuindo para a redução de custos e a otimização da frota.

APLICAÇÕES PRÁTICAS E RELEVÂNCIA ESTRATÉGICA

A produção científica desenvolvida no âmbito do TFESP não se limita ao meio acadêmico. Ao contrário, os conhecimentos gerados têm sido sistematicamente incorporados às rotinas institucionais de diversas corporações de segurança pública, com impactos concretos na saúde ocupacional, na performance funcional e na formulação de políticas públicas baseadas em evidência.

Protocolos operacionais baseados em evidência

Um dos maiores legados do TFESP é a elaboração de protocolos operacionais padronizados que passaram a ser adotados em unidades militares. Destaca-se o modelo de reabilitação física para bombeiros militares após ações de combate a incêndio estrutural, proposto por Oliveira (2022). O protocolo, baseado em ciclos de 30 minutos de atuação seguidos de 10 minutos de recuperação ativa, foi fundamentado em dados fisiológicos e encaminhado formalmente ao Comando do CBMPR. Essa iniciativa permitiu não apenas a preservação da integridade física dos bombeiros, mas também a manutenção da eficácia tática durante longos atendimentos.

Avaliação científica dos testes de aptidão física

A partir de estudos como os de Rezende (2019), Grani (2019), Lubas (2018) e Hoinatski (2021), evidenciou-se que os testes físicos tradicionais aplicados em concursos e rotinas institucionais da PMPR não representam de forma fidedigna as demandas reais enfrentadas pelos policiais, especialmente aqueles que atuam em

unidades táticas como BOPE e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). Em especial, demonstrou-se que o uso de equipamentos táticos (colete, armamento, equipamentos essenciais) impacta significativamente no desempenho funcional, necessitando a reestruturação dos critérios de avaliação física e das estratégias de treinamento adotadas nos centros de formação.

Integração de tecnologia à saúde ocupacional

Outro avanço prático importante foi a criação de soluções tecnológicas voltadas ao autocuidado e à prevenção de lesões musculoesqueléticas. Os trabalhos de Rezende (2021; 2024) resultaram no desenvolvimento de aplicativos móveis para prescrição automatizada de exercícios para fortalecimento do core, bem como para o monitoramento da dor lombar crônica entre policiais militares. Esses aplicativos passaram por testes de usabilidade e demonstraram alto potencial de aplicação em larga escala, inclusive com apoio institucional da SENASP para distribuição nacional via plataforma EAD.

Intervenções fisioterapêuticas e preventivas

Com base nos estudos de Tavares (2019) e Barbosa (2024), que compararam diferentes métodos de intervenção (Pilates e método McKenzie), diversas unidades operacionais passaram a considerar a inclusão de práticas fisioterapêuticas preventivas como parte da rotina semanal do efetivo. Os resultados indicaram melhora significativa na amplitude de movimento, flexibilidade funcional e redução de quadros de dor crônica lombar – especialmente relevantes para militares que operam com cargas pesadas ou em patrulhas prolongadas.

Capacitação continuada e alcance nacional

Destaca-se ainda a elaboração de cursos de capacitação a distância aprovados pela SENASP, que ampliaram o alcance do conhecimento produzido pelo TFESP para além do Paraná, atingindo potencialmente centenas de milhares de profissionais da segurança pública em todo o país. Essa iniciativa reforça o compromisso do programa com a disseminação de boas práticas e com a valorização da ciência como ferramenta de formação e gestão institucional.

Integração técnico-operacional com forças especiais

Esses estudos e aplicações práticas revelam uma produção científica intensa e integrada, abrangendo desde análises físicas sob carga operacional real até o desenvolvimento de tecnologias e protocolos preventivos aplicáveis. O arcabouço acadêmico construído pelo TFESP alia rigor técnico-científico, atuação direta com corporações de elite como o BOPE e o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), desenvolvendo inovação tecnológica aplicada ao cotidiano das tropas. Isso materializa o compromisso do programa com a promoção da saúde, segurança e eficácia funcional dos profissionais da linha de frente, transformando ciência em resultado operacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A trajetória do TFESP entre os anos de 2017 e 2025 constitui um exemplo notável de como a articulação entre a academia e as instituições de segurança pública pode gerar transformações estruturais, duradouras e cientificamente fundamentadas. Longe de se restringir a um grupo de pesquisa convencional, o TFESP consolidou-se como um programa de extensão universitária de alto impacto social, combinando produção científica robusta, intervenções práticas e inovação tecnológica aplicada à saúde ocupacional e ao desempenho físico de mais de oito mil policiais e bombeiros militares.

Ao longo desse período, o programa construiu um arcabouço interdisciplinar e empírico que contribuiu não apenas para diagnósticos aprofundados sobre a realidade dos profissionais da segurança, mas também para o desenvolvimento de soluções práticas, como protocolos operacionais padronizados, ferramentas digitais de monitoramento da dor, estratégias de reabilitação funcional e propostas de revisão dos critérios institucionais de aptidão física.

Um dos diferenciais centrais do TFESP é sua capacidade de atuar simultaneamente nos planos da pesquisa, extensão e inovação, garantindo que os resultados das investigações acadêmicas retornem em forma de benefício direto às corporações. Isso foi possível graças a uma abordagem metodológica aplicada, ao envolvimento direto de militares como pesquisadores e coautores dos estudos, e à orientação voltada para a solução de problemas operacionais concretos.

Os impactos do TFESP se manifestam com a melhora da qualidade de vida e prevenção de lesões entre os agentes, influenciando políticas públicas, decisões logísticas e processos de formação e capacitação em âmbito nacional. Exemplo disso foi a colaboração técnica do programa na definição de critérios para aquisições

estratégicas, como viaturas blindadas, e a participação ativa na elaboração de cursos EAD voltados a centenas de milhares de profissionais de segurança por meio da SENASP.

Além disso, a credibilidade científica conquistada pelo programa, refletida em publicações nacionais e internacionais, contribuiu para projetar a UTFPR e a PMPR entre as instituições mais relevantes do mundo no campo da pesquisa sobre desempenho físico de policiais e bombeiros. Esse reconhecimento não apenas legitima a atuação do TFESP como referência nacional, mas também abre caminhos para parcerias interinstitucionais e intercâmbios científicos de alcance global.

Em síntese, o TFESP representa uma experiência exitosa de ciência aplicada em favor do bem-estar, da eficiência funcional e da valorização dos profissionais da segurança pública. Seu legado demonstra que, quando a universidade se abre ao diálogo com a realidade institucional e operacional, ela potencializa sua missão social e fortalece seu papel como agente de transformação concreta e sustentada.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Aline Cristina. **O efeito do método Mckenzie nos parâmetros neuromusculares, amplitude de movimento, flexibilidade e na dor lombar crônica de bombeiros militares**. 2024. 97 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2024. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/35287>. Acesso em: 20 ago. 2025.

BOÇON, Marilys. **Comportamento do equilíbrio simpato-vagal durante o treinamento de tiro com cadetes policiais militares**. 2019. 71 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4257>. Acesso em: 20 ago. 2025.

BUSQUETTE, Osmar Cesar; PAULO, Anderson Caetano. Comparação na precisão de disparos sob condição de baixo e alto estresse físico em um simulado real de combate. *In*: SIMPÓSIO CIENTÍFICO DE ATIVIDADE POLICIAL E SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, 11., 2025, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2025.

GRANI, Gabriel. **Impacto do core training sobre as dores musculoesqueléticas e o desempenho físico de policiais militares do BOPE da Polícia Militar do Paraná**. 2019. 80 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade Tecnológica

Federal do Paraná, Curitiba, 2019. Disponível em:

<https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4207>. Acesso em: 20 ago. 2025.

HOFINGER, Francielle. **O efeito da jornada de trabalho de policiais sobre o comportamento mecânico da coluna vertebral**. 2020. 87 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2020. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4953>. Acesso em: 20 ago. 2025.

HOINATSKI, Rodrigo. **Efeito de diferentes densidades do treinamento de potência na performance física e laboral de policiais militares da COE**. 2021. 79 f.

Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2021. Disponível em:

<https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26176>. Acesso em: 20 ago. 2025.

LUBAS, Henrique. **Desempenho físico de policiais da companhia de choque com e sem equipamento de trabalho**. 2018. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso

(Bacharelado em Educação Física) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7899>.

Acesso em: 20 ago. 2025.

LUZA, Rafael Ricardo. **Atividade física, qualidade de vida e estilo de vida em policiais militares do COPOM**. 2019. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso

(Bacharelado em Educação Física) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24259>.

Acesso em: 20 ago. 2025.

OLIVEIRA, Renan Augusto. Bortolassi de. **Riscos ocupacionais do bombeiro militar: protocolo padronizado de combate a incêndios**. 2022. 71 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2022. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29955>.

Acesso em: 20 ago. 2025.

PIMENTA, Luis Gustavo. **A influência do cão de busca na resposta psicofisiológica do bombeiro militar**. 2022. 62 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2022. Disponível em:

<https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28980>. Acesso em: 20 ago. 2025.

PICOLOTTO, Guilherme Augusto. **Análise dinâmica da resposta metabólica e desempenho de bombeiros militares durante tarefa simulada de resgate de vítima em ocorrência de incêndio em edifício: subidas de escada em ritmo autosselcionado e velocidade crítica operacional**. 2024. 102 f. Dissertação

(Mestrado em Educação Física) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2024. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33655>. Acesso em: 20 ago. 2025.

REZENDE, Elisangela Franciele; HOINATSKI, Rodrigo; CABRAL, Alexandre dos Santos; PAULO, Anderson Caetano. Agilidade de policiais militares de elite com coldre de cintura e coldre femoral. *In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADES FÍSICA*, 18.; FÓRUM CIENTÍFICO DA ESEFEX, 6., 2019, Rio de Janeiro. **Revista de Educação Física do Exército**, Rio de Janeiro, v. 88, n. 4, S1-1-S1-50, 2019.

Disponível em:

<https://revistadeeducacaofisica.emnuvens.com.br/revista/article/view/1360>. Acesso em: 20 ago. 2025.

REZENDE, Elisangela Franciele. **Coleta e organização de requisitos para o desenvolvimento do projeto**: aplicativo para treinamento da musculatura do Core de policiais e bombeiros militares. 2021. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2021. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28020>. Acesso em: 20 ago. 2025.

REZENDE, Elisangela Franciele. **Desenvolvimento e avaliação de um aplicativo móvel para policiais militares**: monitoramento e mitigação de dores musculoesqueléticas. 2024. 68 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2024. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33945>. Acesso em: 20 ago. 2025.

TAVARES, Janny Mírian Antonelli. **Efeitos de dois programas de exercício físico sobre o controle postural e a dor lombar em policiais militares**: pilates x exercícios isométricos. 2019. 104 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4162>. Acesso em: 20 ago. 2025.